

**BOLETIM DE DESTAQUES DOS EGRESSOS: comunidade acadêmica no
*zenodo***

D.O.I.: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15066472>

Andrea Marques Vanderlei Fregadolli – Famed/MPES/UFAL
Cyro Rego Cabral Junior - Famed/MPES/UFAL
Maria Lusia de Moraes Belo Bezerra - Famed/MPES/UFAL
Myrtis Katille de Assunção Bezerra - Famed/MPES/UFAL
Lenilda Austrilino Silva - Famed/MPES/UFAL
Mírian Araújo Gomes Antunes - Famed/MPES/UFAL
Weidila Siqueira de Miranda Gomes - Famed/MPES/UFAL
Elisa Miranda Costa - Famed/MPES/UFAL

RESUMO

O *Boletim de Destaques dos Egressos* é uma iniciativa estratégica voltada ao fortalecimento da formação acadêmica e profissional dos egressos da pós-graduação, especialmente do Mestrado Profissional em Ensino na Saúde (MPES) da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Hospedado na plataforma Zenodo, o repositório promove a divulgação de experiências exitosas e inovações de ex-alunos, funcionando como um espaço dinâmico e de livre acesso. A publicação é organizada anualmente em parceria com a Quick Mind Editora e Treinamentos Ltda, recebendo também colaborações voluntárias da comunidade acadêmica. Inicialmente focado em relatos do MPES, o boletim passou a aceitar contribuições externas alinhadas aos critérios metodológicos do programa, promovendo o intercâmbio de vivências educacionais. Todos os trabalhos são avaliados criteriosamente por especialistas quanto à coerência metodológica, clareza, relevância temática e contribuição ao campo da educação em saúde. O repositório, além de ser uma memória institucional, permite o acompanhamento da trajetória dos egressos por até cinco anos após a conclusão do curso, favorecendo a análise do impacto formativo. A importância desse monitoramento foi reforçada pelas diretrizes da CAPES para a Coleta 2021-2024, que passou a considerar a trajetória dos egressos como indicador qualitativo e parte essencial da avaliação dos programas. São analisados aspectos como inserção profissional, produção intelectual, continuidade da formação e contribuição socioeconômica. A CAPES também recomenda o uso de ferramentas como formulários, redes sociais profissionais, e sistemas integrados como Lattes e ORCID para aprimorar o monitoramento. As instituições, por sua vez, são incentivadas a manter contato contínuo com os egressos, promovendo mentorias, pesquisas e outras formas de cooperação. A comunidade do boletim pode ser acessada pelo link <https://zenodo.org/communities/destaques-egressos-mpes-famed-ufal/>, servindo como uma fonte inspiradora de relatos e materiais educacionais voltados à inovação no ensino em saúde.

Palavras-chave: Educação em Saúde; Pós-Graduação; Egressos; Inovação Pedagógica; Ensino na Saúde.

ABSTRACT

BULLETIN OF ALUMNI HIGHLIGHTS: Academic Community on *Zenodo*

The *Boletim de Destaques dos Egressos* is a strategic initiative aimed at strengthening the academic and professional development of postgraduate alumni, especially from the Professional Master's in Health Education (MPES) at the Faculty of Medicine of the Federal University of Alagoas (UFAL). Hosted on the Zenodo platform, this open-access repository promotes the dissemination of successful experiences and innovations from former students, serving as a dynamic space for academic exchange. The publication is organized annually in partnership with Quick Mind Editora e Treinamentos Ltda and also welcomes spontaneous contributions from the academic community. Originally focused on MPES reports, the bulletin now accepts external contributions aligned with the program's methodological criteria, encouraging the sharing of educational experiences. Each submission is rigorously evaluated by specialists regarding methodological consistency, clarity, thematic relevance, and contribution to the field of health education. The repository is both an institutional memory and a tool for monitoring alumni for up to five years after graduation, allowing the mapping of formative impacts. This monitoring has gained importance in light of CAPES guidelines for the 2021-2024 data collection, which emphasize alumni tracking as a qualitative indicator for program evaluation. Professional placement, intellectual production, ongoing education, and socioeconomic contributions are among the assessed criteria. CAPES also recommends tools such as forms, professional social networks, and integrated systems like Lattes and ORCID for effective monitoring. Institutions are encouraged to maintain continuous contact with alumni through mentorships, research partnerships, and technical cooperation. The bulletin's community can be accessed at <https://zenodo.org/communities/destaques-egressos-mpes-famed-ufal/>, offering inspiring reports and educational resources to support innovation in health education.

Keywords: Health Education; Graduate Education; Alumni; Educational Assessment; Health Education.

RESUMEN

BOLETÍN DE DESTACADOS DE EGRESADOS: Comunidad Académica en *Zenodo*

El *Boletín de Destaques de Egresados* es una iniciativa estratégica orientada a fortalecer la formación académica y profesional de los egresados de posgrado, especialmente del Máster Profesional en Enseñanza en Salud (MPES) de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Alagoas (UFAL). Alojado en la plataforma Zenodo, este repositorio de acceso abierto promueve la difusión de experiencias exitosas e innovaciones desarrolladas por exalumnos, funcionando como un espacio dinámico de intercambio académico. La publicación se organiza anualmente en colaboración con Quick Mind Editora e Treinamentos Ltda y también recibe contribuciones espontáneas de la comunidad académica. Inicialmente centrado en relatos del MPES, el boletín amplió su alcance aceptando contribuciones externas alineadas con los criterios metodológicos del programa, fomentando el intercambio de experiencias educativas. Cada trabajo es evaluado rigurosamente por especialistas en cuanto a coherencia metodológica, claridad,

relevancia temática y aporte al campo de la educación en salud. El repositorio actúa como memoria institucional y herramienta de seguimiento de egresados durante cinco años tras su graduación, permitiendo analizar impactos formativos. La importancia de este seguimiento fue reforzada por las directrices de CAPES para la Recolección 2021-2024, que lo considera un indicador cualitativo clave en la evaluación de programas. Se consideran aspectos como inserción profesional, producción intelectual, continuidad formativa y contribuciones socioeconómicas. CAPES recomienda el uso de herramientas como formularios, redes sociales profesionales y sistemas integrados como Lattes y ORCID. Las instituciones deben mantener contacto continuo con sus egresados a través de mentorías, asociaciones en investigación y cooperación técnica. La comunidad del boletín puede ser consultada en <https://zenodo.org/communities/destaques-egressos-mpes-famed-ufal/>, siendo una fuente de relatos inspiradores y recursos educativos para fomentar la innovación en la enseñanza en salud.

Palabras clave: Educación en Salud; Posgrado; Egresados; Evaluación Educativa; Enseñanza en Salud.

RÉSUMÉ

BULLETIN DES RÉALISATIONS DES DIPLÔMÉS: Communauté Académique sur Zenodo

Le *Bulletin des Réalisations des Diplômés* est une initiative stratégique visant à renforcer la formation académique et professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur, en particulier du Master Professionnel en Enseignement en Santé (MPES) de la Faculté de Médecine de l'Université Fédérale d'Alagoas (UFAL). Hébergé sur la plateforme Zenodo, ce répertoire promeut la diffusion d'expériences réussies et d'innovations développées par d'anciens étudiants, servant de lieu dynamique et en libre accès. La publication est organisée chaque année en partenariat avec *Quick Mind Editora e Treinamentos Ltda*, recevant également des contributions volontaires de la communauté académique. Initialement axé sur les récits issus du MPES, le bulletin a élargi son champ d'action en acceptant des contributions extérieures respectant les critères méthodologiques du programme, favorisant ainsi l'échange d'expériences éducatives. Tous les travaux sont évalués de manière rigoureuse par des spécialistes, en ce qui concerne la cohérence méthodologique, la clarté rédactionnelle, la pertinence thématique et l'apport au domaine de l'enseignement en santé. En plus de constituer une mémoire institutionnelle, le répertoire permet de suivre le parcours des diplômés pendant une période allant jusqu'à cinq ans après la fin du cursus, facilitant l'analyse de l'impact formatif. L'importance de ce suivi a été renforcée par les directives de la CAPES pour la collecte de données 2021-2024, qui ont introduit la trajectoire des diplômés comme indicateur qualitatif essentiel dans l'évaluation des programmes. Sont analysés des aspects tels que l'insertion professionnelle, la production intellectuelle, la poursuite des études et la contribution socioéconomique. La CAPES recommande également l'utilisation d'outils tels que des formulaires spécifiques, des réseaux sociaux professionnels et des systèmes intégrés comme Lattes et ORCID pour améliorer le suivi. Les institutions sont, de leur côté, encouragées à maintenir un contact régulier avec leurs anciens élèves, en promouvant le mentorat, la recherche et d'autres formes de coopération. La communauté du bulletin est accessible via le lien: <https://zenodo.org/communities/destaques-egressos-mpes-famed-ufal/>, constituant une

source inspirante de témoignages et de ressources éducatives orientées vers l'innovation dans l'enseignement en santé.

Mots-clés: Éducation en Santé; Enseignement Supérieur; Diplômés; Innovation Pédagogique; Enseignement en Santé.

Nota: Faculdade de Medicina – Famed; Universidade Federal de Alagoas – UFAL; Mestrado Profissional em Ensino na Saúde - MPES.

O Boletim de Destaques dos Egressos representa uma importante iniciativa voltada ao fortalecimento da formação acadêmica e profissional dos egressos da pós-graduação. Hospedado na plataforma Zenodo, esse repositório de acesso livre e contínuo funciona como um espaço dinâmico de divulgação de experiências exitosas e inovações desenvolvidas por ex-alunos, promovendo a valorização de suas trajetórias. A iniciativa é resultado da parceria entre o Mestrado Profissional em Ensino na Saúde (MPES) da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e a Quick Mind Editora e Treinamentos Ltda, que organiza anualmente a publicação, além de receber colaborações espontâneas da comunidade.

Inicialmente idealizado para reunir relatos oriundos do MPES, o boletim expandiu seu escopo ao abrir espaço para contribuições externas, desde que alinhadas aos critérios metodológicos estabelecidos. Essa ampliação favorece a pluralidade de abordagens e o compartilhamento de vivências acadêmicas e profissionais provenientes de diferentes regiões e instituições, consolidando o boletim como um ponto de referência para pesquisadores, docentes e discentes interessados em práticas educacionais inovadoras.

Com o objetivo de assegurar a qualidade científica e pedagógica dos conteúdos publicados, cada trabalho submetido passa por um processo de avaliação criteriosa realizado por especialistas vinculados ao programa. São analisados elementos como coerência metodológica, clareza na redação, pertinência temática e potencial de contribuição para o campo da educação em saúde.

O compromisso com a excelência e a integridade acadêmica está refletido nos critérios exigidos para a submissão de trabalhos. Dentre esses requisitos estão: a aderência à proposta pedagógica do MPES, a demonstração de contribuição efetiva para a inovação no ensino, e a apresentação de informações completas, como identificação dos autores, detalhamento do conteúdo e uso adequado de palavras-chave para facilitar a indexação e disseminação do material.

Nesse sentido, o repositório torna-se não apenas um espaço de memória institucional, mas também um instrumento estratégico de acompanhamento e valorização da formação continuada. A proposta de acompanhar a trajetória dos egressos por até cinco anos após a conclusão do curso reforça o vínculo institucional e permite o mapeamento de impactos formativos em diversas áreas de atuação.

A importância do monitoramento dos egressos foi reforçada pelas diretrizes da CAPES para a Coleta 2021-2024. A agência passou a valorizar esse acompanhamento como um dos pilares da avaliação dos programas de pós-graduação. Entre os indicadores

utilizados, destacam-se a inserção profissional dos egressos, sua produção intelectual após a titulação, a continuidade de sua formação acadêmica, bem como sua contribuição socioeconômica nas áreas em que atuam.

Além disso, a CAPES incorporou a análise da trajetória dos egressos como um indicador qualitativo que complementa os dados quantitativos dos programas. A intenção é avaliar o impacto social da formação, verificar a adequação dos cursos às demandas do mercado de trabalho e às políticas públicas, além de identificar o alcance regional da pós-graduação.

Para facilitar a coleta dessas informações, a CAPES passou a recomendar o uso de instrumentos variados, como formulários específicos, plataformas institucionais de egressos, redes sociais profissionais (como LinkedIn), e sistemas integrados com bases como Lattes e ORCID. Tais ferramentas contribuem para um monitoramento mais sistemático e eficiente.

As instituições de ensino superior, por sua vez, foram orientadas a criar e aprimorar estratégias de contato contínuo com seus ex-alunos, fomentando ações como mentorias, parcerias de pesquisa, participação em bancas e atividades de cooperação técnica. Esses esforços visam não apenas à obtenção de dados avaliativos, mas também ao fortalecimento da comunidade acadêmica e ao estímulo ao retorno social do investimento na formação de mestres e doutores.

A comunidade do Boletim de Destaques dos Egressos pode ser acessada diretamente pelo link: <https://zenodo.org/communities/destaques-egressos-mpes-famed-ufal/>, sendo uma fonte valiosa de relatos inspiradores e materiais educacionais que contribuem para a evolução das práticas pedagógicas no ensino em saúde.